

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 3, Issue 10 **2025**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

3 JILD, 10 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
ТОМ 3, НОМЕР 10

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 3, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2025

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
№10 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2025-10>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: Xurshid Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

TARIX

1. Ro‘zmetova Guli Davronbek qizi ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA XORAZM TARIXINI AKS ETISHI.....	7
2. Djumashev A., Saparniyazov A. QORAQALPOG‘ISTONDAGI URAL KAZAKLARI: MUAMMONING ARIYXSHUNOSLIGI.....	16
3. Қурбанов М.А. QUYI AMUDARYO HUDUDI TEMIR DAVRI JAMIYATI RIVOJLANISHINING IQTISODIY OMILLARI XUSUSIDA.....	24
4. G‘apparova Baxtigul Razzaqovna XALQ MILLIY O‘YINLARI VA BAYRAMLARI TEATR SAN‘ATINING TARIXIY ILDIZLARI SIFATIDA.....	27
5. Эгамберганова Матлуба Жобборгоновна МАВСУМИЙ БАЙРАМ ВА МАРОСИМЛАРДА ТАБИАТГА МУНОСАБАТ ВА ЭКОЛОГИК ҚАДРИЯТЛАР.....	34
6. Xudayberganov San‘at Sanjarovich. XORAZM VILOYATIDAGI MILLIY MADANIY MARKAZLAR HAMDA DIASPORALARNING FAOLIYATI (QOZOQ DIASPORASI MISOLIDA).....	40

FILOLOGIYA

1. Zohidov Rashid Fozilovich O‘ZLASHMA SO‘ZLAR IMLOSI.....	43
2. Saidjanova Zebo Komilovna FOZIL ZOHID ASARLARI MATN TARIXI VA BADIY MAHORATI MASALALARI.....	47
3. Raufjon Mahmudov, Abduqodir Abdiyev ROBERT DANKOFFNING MAHMUD KOSHG‘ARIY VA YUSUF XOS HOJIB ASARLARIGA OID QIYOSIY TADQIQOTLARI.....	51
4. Raufjon Mahmudov, Guliston Azatova ANTROPOTSENTRIZM TAMOYILLARINING LINGVISTIK PARADIGMADAGI O‘RNI....	56
5. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li TOG‘AY MURODNING “OTAMDAN QOLGAN DALALAR” ROMANIDA IBORALARNING SEMANTIK VA STILISTIK AHAMIYATI.....	61
6. Niyozmetov Bunyodbek Qadamboy o‘g‘li O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI TIL STILISTIKASINING AHAMIYATI VA TOG‘AY MUROD IJODIDA UNING NAMOYON BO‘LISHI.....	66

FALSAFA

7. Sapayev G‘ulomjon Baxtiyarovich

O‘RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK NAZORATI
VA IJTIMOY ADOLATGA OID G‘OYALARI.....71

IQTISOD

1. Vaisov Dilshod Ibodullayevich

TIBBIY XIZMATLAR KO‘RSATISHNING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI.....75

FALSAFA

Sapayev G'ulomjon Baxtiyarovich

Ma'mun universiteti "Umumkasbiy fanlar" kafedrasida dotsenti, f.f.d. (PhD)
gulom-bs@rambler.ru ORCID: 0009-0007-1054-8730

**O'RTA ASR MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARINING JAMOATCHILIK
NAZORATI VA IJTIMOY ADOLATGA OID G'OYALARI**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17554021>

ANNOTATSIYA

Maqolada o'rta asr Markaziy Osiyo mutafakkirlarining jamoatchilik nazorati va ijtimoiy adolatga oid g'oyalari hamda uning davlat boshqaruvidagi ahamiyati yoritilgan. Xususan, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino kabi olimlarning siyosiy-huquqiy ta'limotlarida adolatli davlat va jamiyat boshqaruvi, qonun ustivorligi va inson huquqlarining ta'minlanishida jamoatchilik nazoratiga oid qarashlari manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, jamiyat, davlat, adolat, nazorat, birdamlik, hamjihatlik, tinchlik, baxt, qonun, fuqarolik jamiyati.

Сапаев Гуломжон Бахтиярович

Доцент кафедры "Общепрофессиональные дисциплины" Университета Мамуна,
кандидат философских наук (PhD), gulom-bs@rambler.ru

**ИДЕИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ У МЫСЛИТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

АННОТАЦИЯ

В статье освещены идеи средневековых мыслителей Центральной Азии о общественном контроле и социальной справедливости, а также их значение в государственном управлении. В частности, на основе источников проанализированы взгляды таких ученых, как Фараби, Беруни и Ибн Сина, касающиеся общественного контроля в обеспечении справедливого государственного и общественного управления, верховенства закона и защиты прав человека.

Ключевые слова: Фарабий, Беруний, Ибн Сина, общество, государство, справедливость, контроль, солидарность, единство, мир, счастье, закон, гражданское общество.

Sapayev Gulomjon Bakhtiyarovich

Associate Professor of the Department of General Professional Sciences, Mamun University, PhD
in Philosophy, gulom-bs@rambler.ru

**IDEAS OF PUBLIC OVERSIGHT AND SOCIAL JUSTICE IN THE THOUGHT OF
MEDIEVAL CENTRAL ASIAN SCHOLARS****ABSTRACT**

The article highlights the ideas of medieval Central Asian thinkers regarding public oversight and social justice, as well as their significance in state governance. In particular, based on historical sources, the views of scholars such as Al-Farabi, Al-Biruni and Ibn Sina on the role of public oversight in ensuring just state and social administration, the rule of law, and the protection of human rights are analyzed.

Key words. Al-Farabi, Al-Biruni, Ibn Sina, society, state, justice, control, solidarity, unity, peace, happiness, law, civil society.

Kirish va dolzarbli. O'tmishda ham, bugungi zamonaviy jamiyatda ham insoniyatni davlat va jamiyat o'rtasidagi adolatli munosabat, davlat boshqaruvining barqarorligi, davlat organlari ustidan jamiyat nazorati masalalari qiziqtirib kelgan. Chunki, huquqiy, demokratik davlat va fuqarolik jamiyatining muhim belgilari bu – jamoatchilik nazorati hamda adolatli boshqaruvdir. Shu sababli, O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish bo'lib, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Qonun va adolat ustuvorligini ta'minlash - Yangi O'zbekistonni barpo etishning eng muhim shartidir". [1, 48]

Tarixga nazara tashlasak, bu borada ko'plab mutafakkirlar o'zlarining tasavvurlaridan kelib chiqqan holda konsepsiyalarini ishlab chiqqanlar, jamiyatning barqaror rivojlanishi hamda yuksalishini ta'minlab beradigan davlat qurilishining eng maqbul shakli bo'yicha o'z takliflarini berganlar.

Hozirgi zamonaviy madaniyatli dunyoda ommaviy siyosiy hokimiyatning turli shakllari mavjud bo'lib, siyosiy boshqaruvning samaradorligi masalalari hamisha dolzarb bo'lib kelgan. Davlat qurilishining har qanday shaklidan qat'i nazar davlat - huquqiy institutlari ustidan ta'sirchan nazorat o'rnatilmagan taqdirda hamisha samarasizlikka moyil bo'ladi. Shu nuqtai-nazardan, davlat hokimiyati faoliyati sohasida mutafakkirlarning siyosiy-huquqiy g'oyalari katta ahamiyat kasb etadi.

Metodlar va o'rganilish darajasi.

Sharq Uyg'onish davri mutafakkirlarining mukammal jamiyat va davlatni barpo etish haqidagi g'oyalari diqqatga sazovor. Ayniqsa, Abu Nasr Forobiy siyosiy-huquqiy ta'limotining asosiy mazmuni - uning o'z davri uchun orzu-hayol bo'lgan mukammal (fazilatli) jamiyat va shahar-davlat barpo etish haqidagi qarashlari bilan bog'liq.

Forobiy tasavvuridagi mukammal jamiyat va davlatning oliy maqsadi - insonlarni tom ma'noda baxt-saodatga erishuvi yo'lidagi vazifalaridan kelib chiqadi. Shu bois, uning fikricha, barkamol shaharlar - fazilatli, mukammal ijtimoiy uyushma; o'rta asr real voqeligidagi shaharlar esa - u yoki bu darajada johillik xususiyatlarini o'zida mujassam etgan «kichik jamiyat» bo'lib, agarda shahar - davlat oqillik hamda ijtimoiy rivojlanishning zaruriy va haqiqiy qonunlarini anglashga asoslangan ekan, uni albatta takomillashtirish va fozil jamiyat, shahar - davlat bilan almashtirish zarur, deb hisoblaydi.

Jumladan, Forobiy adashganlar shahri, beqaror shahar hamda erkinlik va hamjamoatchilik shahari, aniqrog'i, ulardagi ijtimoiy-siyosiy muno-sabatlarga ham baho berar ekan, xususan, u, adashganlar shahri aholisi foni dunyoda baxt-saodatga erishish mumkinligiga ishonmaydi hamda bu shahar aholisining ijtimoiy-siyosiy qarashlarida va diniy e'tiqodlarida jiddiy chalkashliklar mavjudligi ularning halol yashashlariga halaqit berishini aytib o'tadi. Beqaror shahar aholisining nazariy qarashlari va amaliy ishlari esa avvalroq fozillar shahri aholisining qarashlari va ishlariga o'xshash bo'lgani, ammo keyinchalik bu yurtga begona g'oyalar asta-sekin kirib kelgani bois uning aholisi maslagi butunlay o'zgarib ketgani bilan xarakterlanadi. [2, 163] Erkinlik va hamjamoatchilik shaharida esa yaxshilik va yomonlik (yovuzlik) bir vaqtning o'zida mavjud bo'lishi, bu yerda donish-mandlar va notiqlar ham yashashi hamda juda munosib insonlar ham paydo bo'lishi mumkinligi qayd etiladi. Shu tariqa Forobiy o'z zamonasi shahar-lari qator turlarini «johil

shaharlar» tushunchasi ostida birlashtirar ekan, ularni mumkin qadar mukammallashtirish, takomillashtirish yo‘l va usullarini izlaydi.

Natijalar va muhokama.

Forobiyning «adolat» tushunchasi borasidagi qarashlariga ko‘ra «Davlat va jamiyat hayotida adolat ahillik, birdamlik, hamjihatlik, tinchlik, osoyishtalikni barqaror qilsa, adolatsizlik-davlatdami, qabila, jamoadami, qo‘shinlarga rahbarlikdami, qayerda bo‘lsa ham guruhbozlikni, nizo-janjallarni, kelishmovchiliklarni, tartibsizlikni, o‘zaro dushmanlikni kel-tirib chiqaradi». [3, 125]

Forobiy ta‘limotida «adolat» tushunchasi faqat umum-davlat fazilati sifatidagina emas, balki shaxslararo munosabatlarni, taq-simot va ayirboshlash sohalarini ham qamrab oluvchi ijtimoiy mezon sifa-tida e‘tirof etiladi. Unga ko‘ra, adolat - nafaqat mukammal davlat ijtimoiy-siyosiy tuzilmasini tartibga soluvchi hamda aholining baxt-saodatga erishuviga yordam beruvchi umumdavlat fazilati, balki har bir shaxsga, shaxslararo munosabatlarga, fuqarolar hamda davlat, aholi va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarga beriladigan iqtisodiy, huquqiy va ijtimoiy-ma‘naviy tav-sif hamdir.

Shunday qilib, Forobiy mukammal jamiyat va davlat amal qilishiga ijtimoiy adolat tantanasi sifatida qaraydi. Zero, bunday davlat o‘z fuqarolarining baxt-saodatga erishuvi yo‘lida bir qator muhim vazifalarni amalga oshiradiki, ularning natijalarini baholashning asosiy mezoni - adolatdir. [4, 185]

Qomusiy olim, ayni paytda mohir siyosatchi va yetuk davlat arbobi Abu Rayhon Beruniy (973-1048 y.) ning fikricha davlatni boshqarish uchun xalq tomonidan saylab qo‘yiladigan hokim odil va xalqparvar bo‘lishi kerak. Shunday hokim bo‘lgandagina xalqlar tinch, mamlakat esa erkin va obod bo‘ladi. Mutafakkir shu munosabat bilan «Minerologiya» asarida «... yerda o‘lkani idora qilish ayonlari va yer egalari o‘rtasida navbatma-navbat bir-biriga o‘tib turarmish, kimga navbat kelsa, o‘sha uch oy hukm yuritarmish. Muddat tugashi bilan o‘z-o‘zidan o‘lkani idora qilish amaldan tushib minnatdorchilik uchun sadaqa beradi va o‘z ahli orasiga qaytadi, u bilan go‘yo kishandan bo‘shaganday xursand bo‘lar va o‘z ishi bilan band bo‘lar emish. Bu shuning uchunki, davlatni idora qilish va boshqarish rohatdan mahrum bo‘lish degan so‘zdir. Bunda u o‘sha joydagi ezuvchilarni eziluvchilarga nisbatan adolatli qilaman, deb tinkasini quritish deganidir. Bu esa o‘z qo‘li ostida-gilardan va ularning o‘zlarini himoya qilish uchun urush tadbirlarini tayyor-lash borasida o‘z jonini qiynashdir...». [5, 70]

«Odamlardan, - deb so‘zini davom ettiradi Beruniy, - u (hokim) uchun yig‘iladigan to‘lov pullari ham qorovullariga beriladigan haq misolidir, bu xuddi yo‘lovchilar karvonboshi bo‘lgan kishining mahorati va darajasining qadriga yarasha unga o‘zaro pul yig‘ib berishga o‘xshashdir. Uning vaqti o‘tishi bilan bularning hammasi tugaydi, Har bir zamonning o‘ziga xos odatlari bor. So‘z ahli (hokim va uning ayon-lari) bularga rioya qilishi kerak, aks holda Nizom (qonun) va bir xillik yo‘qolsa, tartib ham yo‘q bo‘ladi...». «Haqiqatan ham jamiyatdagi adolatsizlik ixtilof va nizo-janjallarning asosiy sababi shuki, - deydi Beruniy, hukmdorlar o‘z davlatini idora qilish siyosatida adolatli qonunlardan to‘g‘ri foylanmasdan, uni buzish orqali xalqqa xiyonatkorlik qiladilar. Oqibatda, bunday siyosat davlatning vayron bo‘lishiga va tartibsizlikka sabab bo‘ladi». [5, 70]

Beruniy har qanday zo‘rluk va adolatsizlik, istibdod va shafqatsizlikni qoralaydi. Masalaga faqat ijtimoiy jihatdangina emas, balki ahloqiy-huquqiy nuqtai-nazardan ham yondashgan holda jamiyatdagi ahloqsizliklarning eng yomon ko‘rinishi zo‘ravonlik va o‘g‘rilik ekanligini ta‘kidlagan holda bunday toifadagi kishilarni jazolash va qayta tarbiyalash yo‘llarini ko‘rsatib beradi, bu esa olimning insonparvar huquqshunos ekan-ligidan ham dalolat beradi. [5, 73]

Sharq mutafakkirlari nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham nazorat (jamoatchilik nazorati) masalalariga jiddiy yondashgan-lar. Masalan, Abu Ali ibn Sino (980-1037 y.) Hamadonda buvahiylar hukm-dori Shamsud-davla (997-1021 y.) xizmatida vazirlik mansabida o‘z odatiga ko‘ra chin sadoqat va mas‘uliyat bilan ishga yondashgan holda moliya devoni ishlarini taftishi davomida turli suiiste‘molliklarga chek qo‘ydi. Nati-jada saroy atrofida o‘ralashgan ba‘zi kimsalarning jinoy qilmishlari fosh bo‘ldi. Ular o‘z jinoyatlariga yarasha jazolandilar. [5, 79]

Shuningdek, Abu Ali ibn Sinoning farmoyishi bilan bozorlarda narx-navo nazorat ostiga olinib, sotiladigan gazlamalarni o'ldiradigan gazlar temirdan qi-lindi, qadoq toshlarga davlat muhrlari bosildi, tasdiqlanmagan o'ldiruvchi asboblari savdodan chetlashtirildi. Allomaning «Risolutu tadbiri manzil» asarida ta'kidlanishicha, har qanday jamiyat fuqarolar manfaatlarini himoya etuvchi adolatli qonunlar asosida idora etilsa, adolatsizlikka yo'l qo'yilmaydi. [5, 83]

Shunday qilib, «Adolat», ya'ni adolat Ibn Sinoning fikriga ko'ra, yaxshilik va yomonlikni ajratish va eng to'g'ri odil yo'lni tanlash chegarasidir. Adolatparvar hukmdorning bilimi, aqli shu darajaga yetadiki; bunda inson narsa, hodisa, voqealarni bilishda, aniqlashda xatolikka, noaniqlik-ka va bo'shliqqa yo'l qo'yilmaydi; chunki u faqat isbot, dalil va aniq manbalar-ga tayanib ish ko'radi». [4, 191]

Buyuk o'zbek mutafakkiri va sarkardasi Amir Temir davlatni idora qilishda fozil xalq vakillariga katta huquq bergan. Uning «Temir tuzuklari»da shunday bitik bor: «Har bir diyor aholisining ahvolidan ogoh bo'lib turdim. Har bir mamlakatning ahvolini sipoxu raiyat kayfiyatini, turish-turmushlarini, qilish-qilmishlarini, bular o'rtalaridagi aloqalar-ni yozib, menga bildirib turishi uchun diyonatli, to'g'ri qadamli kishilardan voqeanavislar axbornavis - xabarchilar belgiladim. Bordi-yu noto'g'ri narsa yozganlari menga ma'lum bo'lib qolsa, bunday voqeanavislarni jazoladim. Hokimlar, sipoh va raiyatdan qaysi birining xalqqa jabr-zulm yetkazganini eshitsam, ularga nisbatan darhol adolatu insof yuzasidan chora ko'rdim». [6, 9]

Xulosalar. Yuqoridagilardan ko'rinadiki, temuriylar saltanatida o'ziga xos shakl va uslublarda xalq - jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilgan.

Xulosa kilib, davlat-huquqiy munosabatlarning ko'p asrlik tarixi, to'plangan nazariy materiallar va amaliy tajriba bizga davlat hokimiyati organlari mansabdor shaxslarining turli suiiste'molliklarga moyilligi masalasi davlat qurilishi shakliga bog'liq emasligidan dalolat beradi. Xalq inqiloblari natijasida vujudga kelgan yangi davlatlar ham bir qancha vaqtdan keyin xuddi shunday salbiy holatlarni o'z boshidan kechirganlar, bu esa ularda yana yangi inqirozlar bo'lishiga olib kelgan va hokazo. Doimiy va samarali jamoatchilik nazorati hokimiyat organlari va ularning mansabdor shaxslari tomonidan turli suiiste'molliklarga qarshi choralar vositasi hamda jamiyat va davlatning siyosiy jihatdan sog'lomligini qo'llab-quvvatlash vositasi bo'ladi.

Iqtiboslar/References/Сноски

1. SH.Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. 464 bet.
2. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. – T., A.Qodiriy nomidagi xalq merosi. 1993. - B. 163.
3. Платон. Государство. Сочинения в 3-х томах. Т.3. – М., Мысль. 1971. -С. 125.
4. Muxitdinova F.A. Sharq uyg'onish davri mutafakkirlarining siyosiy-huquqiy ta'limotlari (Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinoning siyosiy-huquqiy qarashlari asosida). Yurid. fan. doktori diss. -T., 2010. - B. 181-185.
5. Rasulova F., Do'stjonov T., Hasanov S. Xorazm Ma'mun akademiyasining olis-yaqin yulduzlari. – T., IQTISOD - MOLIYA. 2005. - B. 70.
6. Shodiyev N.T., Hasanov S.H., O'lmasov U., Mirxamidov M., Ollamov Y. O'zbekistonda fukarolik jamiyatini shakllantirishda jamoatchilik nazoratining roli. -T., 2003. - B. 8-9.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000